

SHARQ XALQLARI MADANIYATINI BIRLASHTIRUVCHI FESTIVAL

Abduraxmonov Rustam Abdullayevich,

Namangan muhandislik-texnologiya instituti “Dizayn” kafedrasida assistenti

E-mail: AbduraxmonovRustamzom@gmail.com;

Tel.: (+99894)2739773.

Yursunaliyeva Go’zaloy Ilhomjon qizi,

Nazirov Zuhridin Fazliddin o’g’li

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

“Dizayn” ta’lim yo’nalishi talabasi

Annotatsiya: Festival turizm bilan bog’liq bo’lib Arab Amirligida dunyo madaniyatini birlashtirish va kelajak avlodga qoldirishni targ’ib etadi. Xar bir xalq o’zining boy tarixiy meroslaridan biri bo’lgan hunarmandchiligi, raqs va folklor qo’shiqlari hamda milliy taomlari namoishi bo’ldi. Islom sivilizatsiyasiga ulkan xissa qo’shishdagi ushbu festival tarixni va bugunni birlashtiruvchi ko’prik vazifasini bajarib bermoqda. Ushbu festivalga O’zbekiston Respublikasini taklif etilishi festivalga bir muncha joziba qo’shishi bilan bir qatorda O’rta Osiyo boy madaniy tarixi bilan sayyoxlarni tanishtirib, o’z ko’zlari bilan ko’rish baxtiga muyassar bo’ladi. Sharq xalqlarini urf odatlari bir-biriga bir muncha yaqin bo’lib ko’ringani bilan tillardagi farq, liboslaridagi o’ziga xos o’xshashliklar, taomlarni tayyorlanishi, so’zlashish madaniyati, musiqa va qo’shiqlar har qanday tamoshabinni o’ziga rom qildi.

Kalit so’zlar: Prezident, Oliy, Shayx Xalifa bin Zoid Ol Nahayon, Abu-Dabi, Shayx Muhammad bin Zoid Ol Nahoyon, Shayx Mansur bin Zoid Ol Nahoyon, festival, O’zbekiston, investsiya, madaniyat hunarmand.

ABU-DABI, 12-oktabr, 2021-yil (WAM) – Prezident Oliy hazratlari Shayx Xalifa bin Zoid Ol Nahayonning saxovati xomiyligi va Abu-Dabi valiahdi va Oliy qo’mondon o’rinbosari Shayx Muhammad bin Zoid Ol Nahayonning hushyor

raxbarligida Birlashgan Arab Amirliklari Qurolli Kuchlari va Prezident ishlari vaziri Shayx Mansur bin Zoid Ol Nahoyyon ko'magida Abu-Dabining Al-Vatba tumanida Shayx Zayd festivali o'tkazildi.

O'zbekiston Invetsiya va tashqi savdo vazirligi, turizimni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Madaniyat vazirligi va "Hunarmand" uyushmasi hamkorligida Birlashgan Arab Amirligining Abu-Dabi shaxrida Shayx Zayd madaniy – tarixiy me'ros festivaliga taklif etilgan. O'zbekiston 26 ta davlat bilan bir qatorda milliy pavilyoni bilan qatnashib kelmoqda.

Festival tashkiliy qo'mitasi lochin va Al Maktaa ko'prigi tasvirlangan orginal va zamonaviy dizayn bo'lgan yangi vizual media tasvirini e'lon qildi. Bu ikki ajoyib tasvir marhum Shayx Zayd bin Sul-ton Ol Nahoyonning chuqur futuristik qarashlarini aks ettiradi. Yangi vizual uslub boy meros, yorqin kelajak va keying 50 yilga optimistik qarashni ifodalaydi. Lochin o'tkir ko'rish g'ururni anglatadi, Al Maktaa ko'prigi esa avlodlar va turli jahon sivilizatsiyalari o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlaydi.

Shayx Zayed festivali joriy sessiasini keng xalqaro ishtirok muhitida o'tkazadi va BAAning insonoyat xabarini tarqatish sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi.

Festivalda asosan Arab davlatlari bilan bir qatorda Hindiston, Pokiston, Bangladesh, O'zbekiston va boshqa Afrika Yevropa musulmon davlatlari xam

qatnashishadi. Qatnashuvchi davlatlar o'zlarining qadimiy an-analarini boy madaniyatini ko'rsatishadi.

Festival doirasida barcha qatnashchi mamlakatlar ijrosidagi musiqaliy parad tashkil etilgan bo'lib, ushbu shou paradida xar bir xalq o'z milliy cholg'u asboblari bilan milliy musiqalari sadosi ostida milliy raqslari bilan hamoxangligida paraddan o'tishdi. Shou parad har kuni bir xil vaqtda

bo'lib paradning boshida O'zbekistonning milliy musiqachilari karnay-surnay, doira sadolari ostida milliy raqslarimizni ko'rish mumkundir.

Xar bir millat uchun ajratilgan pavilyonda o'zlarini tarixiy arxitektura yodgorliklarini dekoratsiyasini keng foydalanishadi. Masalan Hindiston pavilyonida Tojmaxal ansablini ko'rish mumkundir.

Festival yuz minglab tashrif buyuruvchilar baxtli muhitdan bahramand bo'lishlari uchun har bir sessiyada tobora ko'proq ishtrokchilarni va yangi tadbirlarni jalb qilmoqda va madaniyatlarning uchrashuv joyi, dam olish va tsivilizatsiyalar uchun global platforma bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston uchun ajratilgan joyda Samarqanddan Registon arxitektura ansablini ko'rish mumkun. O'zbekiston pavilyoniga arkli darvozadan kirib boriladi. Ro'parada saxna joylashgan bo'lib ushbu saxnada O'zbek milliy cholg'u asboblari bilan chiroyli kuylar har qanday shu atrofdan o'tayotgan sayyoxni o'ziga chorlaydi. Bundan tashqari milliy raqs sanatimiz festival qatnashchi davlatlar orasida eng jozibalisi deyish mumkundir, raqs va musiqa boshchiligida sayyoxlarni tashrifidan ham bilish mumkundir. Pavilyonning o'ng tomonida xujralar bo'lib ushbu xujralarda O'zbek hunarmandlari o'z mahsulotlari bilan joylashgan bo'lib, nafaqat o'z milliy hunarmandchilik maxsulotlarini namoish qilish bilan birga bajarib ko'rsatib o'tirishadi. Bu jixatni boshqa qatnashuvchi davlatlarda kam kuzatish mumkundir. Milliy hunarmadchilik maxsulotlarimiz yog'och o'ymakorligi, kulolchilik, zargarlik, naqqoshchilik, minyatyura, kandakorlik, pichoqchilik sanat turlari keng targ'ib etildi. Ayniqsa o'zbek pichoqchilik hunarmandchilik turi nafaqat

Arab xalqlarining balki festivalga tashrif buyuruvchi barcha sayyohlarni diqqatini tortib keldi.

Pavilyonni chap tomonida O'zbek milliy taomlari joylashgan bo'lib O'zbekistondan keltirilgan sabzavotlar, mevalar, ziravorlar yordamida mazaliy milliy taomlarni xo'rRANDALARGA tortiq etib kelishdi. Xattokiy tandirni maxsus O'zbekistondan olib kelinib, mazaliy kulcha nonlar va somsalar tayyorlab turildi. Shuni aloxida aytish axamyatliki O'zbek pavilyonida bir vaqtini o'zida ham konsert

tomosha qilib, taom istemol qilib hamda milliy hunarmadchilik maxsulotlaridan sotib olish mumkundir. Bunday ko'rganmani boshqa davlatlarda ham kuzatish mumkundir.

Festival Shayx Zayd haqiqiy Islom svilizatsiyasini namoish qilib berish bilan birga millatlarni birlashtiruvchi xalqlarni bir-biriga bog'lovchi vazifani bajarib berdi.

Adabiyotlar:

1. “Dubay Abu-Dabiy. Два город в один weekend” Александр Жиденко. 2018.
2. “История Арабский стран. Государства залива в XX начали XXI века” Елана Мелкуман. 2022.
3. <https://review.uz/>